

न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की वास्तविक आय का विश्लेषणात्मक अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष सन्दर्भ में)

Analytical Study of Real Income of Farmers Based on Minimum Support Price (With Special Reference to Chhattisgarh State)

Paper Id : 20813 Submission Date : 2025-10-05 Acceptance Date : 2025-10-21 Publication Date : 2025-10-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.17586887

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhala.php#8>

गजेन्द्र सिंह राय
शोधार्थी
अर्थशास्त्र विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

टी. आर. रात्रे
सह-आचार्य
अर्थशास्त्र विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

सारांश

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष सन्दर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर किसानों की वास्तविक आय में 2019 से 2024 के मध्य हुए परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। शोध का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि मंहगाई और लागत के बढ़ते प्रभाव के बीच MSP में की गई घोषणाएं वास्तव में किसानों की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार ला पाईं।

शोध पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। वास्तविक MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गणना CPI से समायोजन के बाद की गई है, और पीयरसन सहसंबंध गुणांक के माध्यम से विभिन्न कारकों के बीच संबंधों का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन में पाया गया कि 2019 से 2024 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि (26.7%) तो हुई, किंतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में तेज वृद्धि के कारण वास्तविक MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में लगभग 4.5% की गिरावट देखी गई। इसके परिणामस्वरूप किसानों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और मुद्रास्फीति दर के बीच मजबूत संबंध दर्शाते हैं कि नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद मंहगाई के प्रभाव ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वृद्धि के लाभ को निष्क्रिय कर दिया। साथ ही, MSP और कृषि की पूर्ण लागत (C2) के बीच असंतुलन दर्शाता है कि किसानों को उनकी लागत पर पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

This research paper presents an analytical study of changes in farmers' real income between 2019 and 2024, based on the Minimum Support Price (MSP) and Consumer Price Index (CPI), with the specific context of the state of Chhattisgarh. The primary objective of the research is to understand the extent to which the MSP announcements have actually improved farmers' economic conditions amid rising inflation and input costs.

The research is entirely based on secondary data, using data from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the National Statistical Office (NSO), and other reliable sources. Actual MSP (Minimum Support Price) was calculated after adjusting for CPI, and the relationship between various factors was evaluated using the Pearson correlation coefficient.

The study found that while the Minimum Support Price (MSP) increased (26.7%) between 2019 and 2024, the actual MSP (Minimum Support Price) declined by approximately 4.5% due to the sharp increase in the Consumer Price Index (CPI). As a result, farmers' purchasing power and living standards failed to improve as expected. The strong correlation between the Minimum Support Price (MSP), Consumer Price Index (CPI), and inflation rates indicates that despite policy interventions, the impact of inflation has neutralized the benefits of MSP increases. Furthermore, the mismatch between MSP and the full cost of agriculture (C2) indicates that farmers are not receiving adequate returns on their input costs.

मुख्य शब्द

न्यूनतम, समर्थन, मूल्य, किसान, वास्तविक आय, छत्तीसगढ़ राज्य।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Minimum, Support, Price, Farmer, Actual Income, Chhattisgarh State.

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की एक बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951-52 में कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 56.5 था जो 2024-25 में लगभग घटकर 18% हो गया है। जबकि भारत में कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्र में 52 % आबादी अपनी

आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। किसानों की आय उनके जीवन स्तर को निर्धारित करती है साथ ही देश की आर्थिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है जहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, विशेष कर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने का गौरव प्राप्त है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के किसानों की आर्थिक स्थिति अब भी असंतुलित और असुरक्षित है। राज्य के अधिकतर किसान लघु, सीमांत एवं भूमिहीन कृषक वर्ग में आते हैं। इन किसानों की जीविका न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सरकारी खरीद व्यवस्था और महंगाई दर जैसी नीतिगत एवं आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

पिछले कुछ दशकों में किसानों के आय बढ़ाने को लेकर कई सरकारी योजनाएं लागू की गई है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। वही दूसरी ओर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) एक ऐसा मापदंड है जो यह दर्शाता है की उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता है तो उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की शक्ति में कमी आती है, जिससे वास्तविक आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः केवल नाममात्र आय में वृद्धि होने से वास्तविक समृद्धि का संकेत नहीं माना जा सकता है, इसके लिए वास्तविक आय का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है, जो कि मुद्रास्फीति को समायोजित करके प्राप्त किया जा सकता है।

इस शोध में 2019 से 2024 की अवधि में छत्तीसगढ़ के किसानों की वास्तविक आय में हुए परिवर्तन का अध्ययन किया गया है और अध्ययन में यह उजागर करने का प्रयास किया गया है कि किसानों की वास्तविक आय में वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है, या स्थिर है? जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को विश्लेषण को प्रमुख आधार के रूप में लिया गया है। शोध का उद्देश्य यह समझना है कि समर्थन मूल्य में की गई घोषणाएं और नीतियाँ किस हद तक किसानों की वास्तविक आर्थिक स्थिति में सुधार लाई है, किस प्रकार उनके क्रय सकती, और जीवन स्तर जैसे पहलुओं को प्रभावित करती है।

यह अध्ययन 2019 से 2024 की अवधि में किसानों की वास्तविक आय में हुए परिवर्तन को समझने, किसानों की वर्तमान स्थिति को समझने, नीतिगत सुझाव देने और किसानों की आर्थिक स्थिति को समझाने और सुधार करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर किसानों की वास्तविक आय की विश्लेषण करना।
2. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और मुद्रास्फीति दर के बीच सम्बन्ध को समझना।
3. कृषि नीति के लिए व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

साहित्य अवलोकन

सेबक कुमार एवं अन्य (2024) ने अपने अध्ययन में पाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाना और उनकी उत्पादन का उन्हें उचित कीमत प्रदान करना जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो और साथ ही उन्होंने बताया की बाजार की विकृतियों और सरकार के ऊपर राजकोषीय बोझ के बारे में भी प्रकाश डाला गया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य में व्यापक सुधारों का सुझाव दिया गया है।

प्रशांत एवं अन्य (2021) ने अपने अध्ययन में बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से किसानों के फसल चयन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और उनका उत्पादन निर्णय किस प्रकार प्रभावित होती है और इसका भविष्य की फसल विविधता पर किस प्रकार का प्रभाव होगा। किस प्रकार हम न्यूनतम समर्थन मूल्य को अधिक प्रभावी बना सकते है जिससे किसानों की लाभ में कमी ना हो और अलग-अलग फसलों की विविधता को बनाये रखा जा सके।

चित्रसेन और अन्य (2020) ने अपने अध्ययन में बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जोकि किसानों की बाजार सम्बन्धी संकटों को दूर करती है और किसानों की आय में स्थिरता लाती है, परन्तु अभी भी अभी भी कार्यान्वयन और प्रभावशीलता में चुनौतियां बनी हुई हैं।

विक्रान्त एवं अन्य (2019) इन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि किस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रभाव के कारण विशेष रूप से पंजाब पंजाब के किसानों में धान और गेहूं के उत्पादन में अधिक रुची बढ़ा है जिसके कारण अन्य फसलों के उत्पादन में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन्होंने सुझाव दिया की सरकारी पहल के माध्यम से फसल विविधता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

नासिम, अहमद (2018) इन्होंने अपने अध्ययन में बताया की न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस फसल में किसानों को अधिक लाभ मिला है उस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है- जैसे की इस अध्ययन में बताया गया है की किसानों को धान, गेहूं और मक्का में अधिक लाभ की प्राप्ति हुई है।

प्रशांत और अन्य (2015) ने अपने अध्ययन में पाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल उत्पादन को प्रेरित कर सकता है, परन्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने से किसानों की अधिशेष में सुधार नहीं

हो सकता यदि कार्यान्वयन लागत अधिक है और उसके अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार या वृद्धि न हुआ हो इसके परिणामस्वरूप किसानों की अधिशेष में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

स्वामीनाथन आयोग (2006) राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों में उल्लेख किया गया है कि किसानों को उनकी लागत (C2) पर 50% लाभ जोड़ कर MSP दिया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी बताया कि महंगाई और बाजार जोखिम को समायोजित किए बिना MSP किसानों की आय बढ़ाने में असमर्थ रहेगा।

सामग्री और
क्रियाविधि

शोध प्रविधि का चयन समस्या की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर करना चाहिये। यह शोध पूर्ण रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इस शोध में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) की सहायता से किसानों की वास्तविक आय में परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। यह पिछले पांच वर्षों 2019 से 2024 की आंकड़ों न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), मुद्रास्फिति दर की आंकड़ों पर आधारित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का आंकड़ा (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और, मुद्रास्फिति दर का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) एवं CEIC से लिया गया है। किसानों की वास्तविक आय की गणना के लिए निम्न गणना विधि का प्रयोग किया गया है : वास्तविक MSP = $MSP / (CPI / 100)$, और सह-संबंध पता करने के लिए पीयरसन सह-संबंध गुणांक का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

इस अध्ययन में शोध के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। आंकड़ों का विश्लेषण करके यह पता करने का प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसानों की वास्तविक आय का पता करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), A2+FL, C2 लागत का वर्ष 2019 से 2024 तक का डाटा लिया गया है।

धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के आधार पर वास्तविक आय

(सामान्य किस्म) 2019-20 से 2024-25 तक तालिका - 1

वर्ष	MSP (₹/क्विंटल)	CPI औसत	वास्तविक MSP आय (2012=100)
2019-20	1815	143.9	1261.4
2020-21	1868	153.5	1216.2
2021-22	1940	161.4	1201.0
2022-23	2040	172.1	1185.4
2023-24	2183	181.9	1199.3
2024-25	2300	190.9	1204.3 (अनुमानित)

स्रोत :- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) Sources: Calculated by author from data of CACP

नाममात्र (Nominal) न्यूनतम समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि हुई है, 2019 न्यूनतम समर्थन मूल्य 1815 था जोकि 2024 में 2300 हुआ यानी 26.7% की वृद्धि 6 वर्षों में हुआ। देखने में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाई है, लेकिन वास्तविक न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में स्थिरता या गिरावट देखने को मिला है। 2019 में वास्तविक MSP 1261.58 और 2024 में वास्तविक MSP 1204.82 था। यानी 6 सालों में वास्तविक MSP में गिरावट हुई (-4.5%), जबकि नाममात्र MSP बढ़ा। इससे पता चलता है की महंगाई ने MSP की बढ़ोतरी का लाभ कम कर दिया। वास्तविक MSP में 2020 से 2022 तक सबसे अधिक गिरावट देखने को मिला, वास्तविक MSP 2019 से घटता गया और 2022 में 1185 तक आ गया जो पूरे 6 वर्षों में सबसे कम है। 2023 से 2024 में वास्तविक MSP में वृद्धि देखने को मिला,

वास्तविक MSP 2023 में 1199.01 और 2024 में 1204.82 तक पहुंच गया, परन्तु फिर भी 2019 से कम ही रहा। यह बताता है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाया जरूर, लेकिन इसके साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

इन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि किसानों की वास्तविक आय या क्रय शक्ति में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ है। किसान 2019 में 1 क्विंटल धान बेचकर जो वस्तुएं और सेवाएं क्रय कर सकते थे वहीं 2022 में क्रय नहीं कर पाए। इसी प्रकार 2023 और 2024 में भी क्रय शक्ति में किसी भी प्रकार का वृद्धि नहीं हुआ है। किसानों की वास्तविक आमदनी नहीं बढ़ी, सिर्फ आंकड़ों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिखा।

स्रोत :- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)

यह ग्राफ 2019 से 2024 के बीच धान के नाममात्र (Nominal) और वास्तविक (Real) MSP में अंतर को दर्शाता है। नीला रेखा MSP की बढ़ोतरी दिखाती है, जबकि हरी रेखा वास्तविक MSP स्थिर या गिरती प्रवृत्ति को दिखाती है – जो महंगाई के प्रभाव को उजागर करती है।

MSP, CPI और मुद्रास्फीति दर के बीच सह-संबंध 2019 से 2024 तालिका-2

	MSP (₹/क्विंटल)	CPI (2012=100)	मुद्रास्फीति दर (%)
MSP (₹/क्विंटल)	1.00	0.99	-0.57
CPI (2012=100)	0.99	1.00	-0.54
मुद्रास्फीति दर (%)	-0.57	-0.54	1.00

स्रोत: लेखक द्वारा संकलित

MSP और CPI में बहुत मजबूत सम्बन्ध है, जब उपभोक्ता सूचकांक (CPI) में वृद्धि होती है, तो MSP में भी बढ़ोतरी होती है। मुद्रास्फीति दर का दोनों से नकारात्मक सम्बन्ध है, इसका संकेत है यह है कि MSP और CPI धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुद्रास्फीति की दर जब बढ़ती है तो MSP में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य, मुद्रास्फीति दर एवं कृषि लागत में सम्बन्ध (2019-2024)

वर्ष	MSP (₹/क्विंटल)	C2 लागत (₹/क्विंटल)	MSP और C2 में अंतर	MSP/C2 अनुपात	CPI (औसत)	वास्तविक MSP	मुद्रास्फीति दर (%)
2019	1815	1619	196	1.12	143.9	1261	3.7%
2020	1868	1660	208	1.13	153.5	1216	6.6%
2021	1940	1726	214	1.12	161.4	1201	5.1%
2022	2040	1798	242	1.13	172.1	1185	6.7%
2023	2183	1880	303	1.16	181.9	1199	5.5%
2024	2300	1973	327	1.17	190.9	1204	4.9%

स्रोत; मुद्रास्फीति की आकड़ों को MoSPI (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के SS आधार पर लिया गया है।

A2 लागत में किसान द्वारा फसल उत्पादन में किए गए प्रत्यक्ष खर्च, जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, ईंधन, मजदूरी, आदि शामिल होते हैं। A2+FL लागत में A2 लागत के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल किया जाता है। C2 लागत में A2+FL लागत के अलावा किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति पर किराया और ब्याज भी शामिल होता है। C2 लागत का मतलब है पूरी लागत, जिसमें सभी खर्च शामिल हैं। MSP को C2 लागत के मुकाबले निर्धारित किया जाता है, और यहाँ पर MSP C2 लागत के ऊपर रखा जाता है ताकि किसानों को न्यूनतम लाभ मिल सके। C2 लागत 2019 से 2024 तक बढ़ती रही है। इसका मतलब है कि किसानों के लिये वास्तविक लाभ अधिक नहीं बढ़ा, क्योंकि MSP हर साल C2 लागत के मुकाबले कम वृद्धि दिखता है। मुद्रास्फीति दर और MSP के बीच का सम्बन्ध यह दर्शाता है कि यदि मुद्रास्फीति अधिक हो, तो वास्तविक MSP कम हो जाता है। वास्तविक MSP में अगर कोई गिरावट होती है तो इसका असर सीधे तौर पर किसानों की आय पर पड़ता है। अगर वास्तविक MSP में वृद्धि नहीं होती है तो किसानों की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है, और वे अपने कृषि कार्यों में अपनी लागतों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं।

वास्तविक MSP और C2 लागत, मुद्रास्फीति दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच सह-संबंध गुणांक तालिका - 3

	C2 लागत	मुद्रास्फीति दर	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
वास्तविक MSP	- 0.625	- 721	-0.703

स्रोत: लेखक द्वारा संकलित

वास्तविक MSP और C2 लागत के बीच सह-संबंध गुणांक - 0.625 का अर्थ है कि वास्तविक MSP और C2 लागत के बीच मध्यम नकारात्मक सह-संबंध है। वास्तविक MSP और मुद्रास्फीति दर के बीच सह-संबंध गुणांक -0.721 एक मजबूत नकारात्मक सह-संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे मुद्रास्फीति दर (CPI) बढ़ती है, वास्तविक MSP में कमी आने की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वास्तविक MSP और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच सह-संबंध गुणांक -0.703 एक मजबूत नकारात्मक सह-संबंध को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बढ़ रहा है, तो वास्तविक MSP में घटने की प्रवृत्ति दिखाती है।

चुनौतियां

1. वास्तविक MSP में गिरावट: नाममात्र MSP में वृद्धि के बावजूद वास्तविक MSP में गिरावट दर्ज की गई है (2019 में 1261.4 से घटकर 2022 में 1185.4)। इसका मुख्य कारण CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) का तेजी से बढ़ना है, जिससे महंगाई के कारण MSP का मूल्य घटा।
2. महंगाई दर और क्रय शक्ति का क्षरण: किसानों की वास्तविक आमदनी नहीं बढ़ रही है क्योंकि महंगाई दर के कारण उनकी क्रय शक्ति कम हो रही है। 2024 में MSP ₹2300 हो गया, फिर भी वास्तविक MSP 2019 से कम रहा।
3. C2 लागत की तुलना में MSP में अपर्याप्त वृद्धि: C2 लागत (कृषि की पूर्ण लागत) लगातार बढ़ रही है लेकिन MSP की वृद्धि उस अनुपात में नहीं हो रही है। MSP और C2 लागत के बीच मध्यम नकारात्मक सह-संबंध (-0.625) यह दिखाता है कि लागत बढ़ने के बावजूद लाभ सीमित है।
4. नीति कार्यान्वयन की सीमाएँ: MSP का लाभ सीमित किसानों तक पहुँचता है; विशेषकर छोटे और सीमांत किसान इस व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं। केंद्र और राज्य की नीतियों के बीच तालमेल की कमी के कारण योजना का प्रभाव सीमित हो जाता है।
5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की प्रभावशीलता : यद्यपि MSP घोषित किया जाता है, लेकिन उसका भुगतान समय पर और सभी किसानों को नहीं हो पाता। MSP घोषित फसलों तक सीमित है; अन्य फसलें MSP संरचना से बाहर हैं जिससे फसल विविधता प्रभावित होती है।
6. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से असमानता: CPI में वृद्धि का MSP पर सीधा असर होता है, लेकिन MSP की वृद्धि CPI की तुलना में धीमी है।
7. आंकड़ों की सुलभता और पारदर्शिता की कमी: C2, CPI और MSP जैसे आंकड़ों की प्राप्ति और सटीक विश्लेषण में कठिनाई होती है।

निष्कर्ष

वर्तमान अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ जैसे कृषि-प्रधान राज्य में किसानों की वास्तविक आय में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु केवल नाममात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि पर्याप्त नहीं है। 2019 से 2024 की अवधि में जहाँ MSP में औपचारिक रूप से लगभग 26.7% की वृद्धि हुई, वहीं जब इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और मुद्रास्फीति दर के साथ समायोजित किया गया, तो वास्तविक MSP में लगभग 4.5% की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि महंगाई दर (CPI) में निरंतर वृद्धि के कारण MSP की क्रय शक्ति में कमी आई, जिससे किसानों की क्रय क्षमता और जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। MSP और CPI के बीच उच्च सकारात्मक सह-संबंध दर्शाता है कि जैसे-जैसे CPI बढ़ा, MSP भी बढ़ा; परंतु यह वृद्धि महंगाई की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं रही। साथ ही, MSP और C2 लागत (पूर्ण कृषि लागत) के बीच असमान अनुपात यह दर्शाता है कि किसानों को उनकी कुल लागत पर अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि वास्तविक MSP, मुद्रास्फीति और C2 लागत के साथ नकारात्मक सह-संबंध दर्शाता है, जो कि किसानों की आय में गिरावट का एक प्रमुख कारण है।

भविष्य के अध्ययन के लिए सुझाव

1. केवल नाममात्र MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; इसे CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और मुद्रास्फीति दर के अनुसार समायोजित किया जाए ताकि किसानों की वास्तविक आय में गिरावट न हो।
2. स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा अनुसार MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को C2 (कुल लागत) पर न्यूनतम 50% लाभ जोड़कर तय किया जाए।
3. महंगाई के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार को खाद्यान्न के दाम स्थिर रखने हेतु मजबूत बाजार हस्तक्षेप करना चाहिए।
4. C2 लागत, CPI और MSP से संबंधित डेटा सार्वजनिक और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि नीति निर्माण और अनुसंधान में आसानी हो।
5. CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) में लगातार बढ़ती MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के लाभ को निष्प्रभावी बना रही है। इसलिए सरकार को महंगाई नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक रणनीति अपनानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chand, R. (2003). Minimum support price in agriculture: Changing requirements. *Economic and Political Weekly*, 38(19), 3027-3028. <https://www.epw.in/journal/2003/29/commentary/minimum-support-price-agriculture.html>
2. Dev, S. M., & Rao, N. C. (2010). Agricultural price policy, farm profitability and food security. *Economic and Political Weekly*, 45(26-27), 174-182. <https://www.epw.in/journal/2010/26-27/review-issues/agricultural-price-policy-farm-profitability-and-food-security.html>
3. Krishnaji, N. (1990). Agricultural price policy: A survey with reference to Indian food grain economy. *Economic and Political Weekly*, 25(26), 54-63. <https://www.epw.in/journal/1990/26/review-agriculture-uncategorised/agricultural-price-policy-survey-reference-indian>

4. Swaminathan, M. S. (2006). *Serving farmers and saving farming (Report of the National Commission on Farmers)*. Ministry of Agriculture, Government of India. <https://www.prsindia.org/report-summaries/swaminathan-report-national-commission-farmers>
5. NITI Aayog. (2016). *Evaluation study on efficacy of MSP on farmers*. Government of India. https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/MSP-report.pdf
6. Raghavan, M. (2004). *Politics of procurement and price support*. *Economic and Political Weekly*, 39(5), 506–508. <https://www.epw.in/journal/2004/05/discussion/politics-procurement-and-price-support.html>
7. Shankar, K. (2009). *Unfair minimum support price*. *Economic and Political Weekly*, 44(51), 86. <https://www.epw.in/journal/2009/51/letters/unfair-minimum-support-price.html>